

Mayapán. La última gran urbe maya.

By Orlando Casares Contreras, Instituto Nacional de Antropología e Historia

Entry tags: Mesoamerican Religions, Temple, Archaeological Site, Religious Group, Temple of Kukulcan, Mayan, Mesoamerica, Yucatan Peninsula, Language, Mayan Religions, Mayapan Religion, Religious Place, Classic Maya, Archaeological monument, Postclassic Maya

La ciudad de Mayapán estuvo habitada desde la época del nacimiento de Cristo hasta la caída de la ciudad alrededor de 1450 d.C. La evidencia de los periodos son pocas, ningún edificio de la ciudad original ha perdurado, todos fueron demolidos y sus piedras utilizadas en la construcción de nuevos templos y casas. Los datos con los que se cuentan son muy generales. La gente vivió en o alrededor del sitio desde el periodo Clásico Temprano (300-600 d.C.). Por otro lado, la ciudad amurallada de Mayapán, fundada en el siglo XIII, fue el centro más importante de la civilización maya durante el periodo Postclásico (1250-1450 d.C.), es decir, hasta poco antes de la llegada de los españoles. Esta gran capital maya ejerció su dominio sobre las provincias de la parte noroeste y centro-norte de la península de Yucatán. Mayapán parece haber sido un centro de población importante. Su grandeza está plasmada en sus edificios de grandes volúmenes y densa concentración. Alrededor de 1560, Fray Diego de Landa menciona que la tradición local indicaba que Mayapán fue fundada por Kukulcán, quien reinó durante un tiempo y después partió hacia el centro de México. Posteriormente los principales dirigentes decidieron formar un gobierno conjunto bajo la dirección de la familia Cocom, por ser los más ricos y los de más antiguo linaje. Hacia mitad del siglo XV esta capital fue destruida y quemada, los dirigentes regresaron a sus provincias dejando abandonada a la ciudad de Mayapán. En las características constructivas de las edificaciones es evidente la fuerte influencia que tuvo Chichén Itzá y algunas características postclásicas del Altiplano Mexicano. El edificio principal de Mayapán, conocido como "el Castillo de Kukulcán", fue construido con menores dimensiones imitando al de Chichén Itzá del mismo nombre.

Date Range: 300 CE - 1450 CE

Region: Mayapan

Region tags: Latin America and the Caribbean, Mexico, Maya, Mexico, Northern Maya, Mesoamerica

La última gran capital del grupo Maya-Itzá. Con la derrota de los mismos en Chichen Itzá, los itzaes de Mayapán obtienen nuevamente el control del norte de Yucatán y lo gobiernan de 1200 a 1450 d C. La población alcanzó, en su tiempo de mayor apogeo, una población de 12 000 habitantes, según estimaciones arqueológicas.

Estado de los participantes:

✓ Élite ✓ Especialistas religiosos

Variables Generales

Fuentes y Excavaciones

Fuentes impresas

Fuentes impresas utilizadas para entender este tema:

- Source 1: Sanders, William T. “Mayapan, Yucatan, Mexico. H. E. D. Pollock, Ralph L. Roys, T. Proskouriakoff and A. Ledyard Smith” 65, no. 6 (December 1963).
- Source 2: Thompson, Eric. “DEITIES PORTRAYED ON CENSERS AT MAYAPAN.” In Carnegie Institution of Washington, Current Reports. Massachusetts: Cambridge University Press, 1957.
- Source 3: Masson, Marilyn, and Carlos Peraza Lope. “Kukulcan/Quetzalcoatl, Death God, and Creation Mythology of Burial Shaft Temples at Mayapán.” *Mexicon* 29, no. 3 (n.d.): 77-85.

Fuentes en línea

Fuentes en línea utilizadas para entender este tema:

- Source 1 URL: <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/RESv45n1ms20167624>.
- Source 1 Description: Versa sobre las relaciones religiosas, políticas y astronómicas entre la urbe de Chichén Itzá y la de Mayapán
- Source 2 URL: <https://doi.org/10.1017/s0956536103132178>.
- Source 2 Description: Una actualización de los últimos hallazgos de la zona arqueológica de Mayapán a cargo del INAH
- Source 3 URL: <https://doi.org/10.1017/s0956536106060135>.
- Source 3 Description: Es la descripción más detallada de la cronología del lugar, tomando como principal sustento el análisis cerámico.

Este lugar ha sido foco de excavaciones (pre-modernas, ilícitas, o científicas):

Responda "Sí" para cada periodo o tipo de excavación.

– Yes

Tipo de excavación:

– Scientific

Años de la excavación:

– Year range: 1942 - 2022

Notes: A cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia

Nombre de la excavación

– Official or descriptive name: Proyecto Arqueológico Mayapán, INAH

Contexto Topográfico

¿El lugar está asociado con alguna característica del paisaje?

- Water source
- Body of water (as distinct from source)
- Cave

¿El lugar involucra características hechas por humanos además de la estructura?

Otras características pueden ser la limpieza del terreno, la construcción de terrazas u otras modificaciones al entorno.

– Yes

Tipo de característica

- Leveling of ground
- Terracing
- Clearing
- Trackway or road-surface
- Plantings

¿El lugar está situado en un área urbana o significativamente urbanizada?

– No

Notes: No es en sí una fábrica, pero si podría ser su equivalente en campos de cultivos masivos

¿El lugar está situado en un entorno rural?

– Yes

¿Hay asentamientos próximos al lugar?

– Yes

¿Hay rutas de viaje próximas al lugar?

– Yes

¿El lugar está situado lejos de lugares no religiosos residenciales?

– No

Estructuras Presentes

¿Hay estructuras o características arqueológicas presentes?

Instrucciones: Responda una vez por cada estructura/característica o grupo que puede ser diferenciado:

– Yes

↳ Una sola estructura

– No

↳ Una sola característica

–Other [specify]: Existen muchas características

↳ Un grupo de estructuras:

– Yes

↳ ¿Forman parte de una sola etapa de diseño/construcción?

– No

Notes: Son parte de subestructuras, es decir, la forma de construcción común en varias partes de Mesoamérica, incluida el área maya, es construir sobre estructuras preexistentes

↳ Un grupo de características:

– Yes

↳ ¿Son parte de una sola etapa de diseño/construcción?

– No

↳ ¿Forma parte de un lugar/santuario más grande?

– Yes

↳ ¿Qué función(es) tiene la estructura/característica o grupo de estructuras?

Conteste "Sí" una vez para cada función distinta

– Worship

↳ Culto

– Communal

↳ ¿La estructura/característica está terminada?

– Yes

|

↳ ¿La estructura/característica estaba destinada a durar más de una generación?
– Yes

↳ ¿La estructura/características se modificó a través del tiempo?
– Yes

↳ ¿La estructura/característica fue destruida?
– No

↳ ¿La estructura/característica ha sido reconstruida?
– Yes

↳ ¿En la antigüedad?
– More than once

↳ ¿En la modernidad?
– Post-Renaissance

Razones para la Creación/Construcción/Consagración

¿El lugar es utilizado para el culto/comunicación con seres sobrenaturales no humanos?
– Yes

↳ ¿Dedicado a un ser sobrenatural?
– No

↳ ¿Dedicado a más de un ser sobrenatural?
– Yes [specify]: Witz (deidad de la tierra), Kukulcan (deidad ancestral), Chaak (deidad de la lluvia),
Kiin (deidad solar)

¿El lugar es utilizado para el culto/comunicación con seres humanos semi-divinos?
– Yes

↳ ¿Es un cenotafio?
– No

↳ Conmemora a una familia/clan/grupo:

– Yes

Notes: A el grupo maya conocido como los Itzaes,

¿El lugar es utilizado para el culto de ancestros no-divinos?

– Field doesn't know

¿El lugar fue encargado/construido por una entidad política oficial?

Una entidad política es una estructura local de poder que toma provecho de la fuerza laboral.

– Yes

↳ Especifique

– Religious specialists affiliated with political entity

¿Las estructuras fueron construidas por un grupo específico de personas?

– Yes

↳ Grupos

– Priests

– Men

– Women

– Children

– Specialized labourers/craftspeople

¿Se piensa que el lugar se originó como resultado de la intervención divina?

– Yes

↳ Especifique

– Revealed by other kind of supernatural being(s) [specify]: Por un grupo de personas, denominados Mayas Itzáes que extendieron el culto a Kukulcán, primero en Chichén Itzá y luego en Mayapán

¿El lugar se creó para marcar o conmemorar el lugar de nacimiento de un ser sobrenatural o de un ser humano?

– Yes

↳ Especifique

– Birthplace of high god

Notes: de Kukulcán, de ahí la principal estructura del sitio es en su honor y como tal, tiene una hierofanía cada solsticio de invierno

¿El lugar se creó como resultado de un evento?

– Yes

↳ Especifique

– God's image taken by force from another place

Notes: El culto a Kukulcán, proviene del asentamiento de Chichén Itzá por parte de los mayas itzáes, que tras su colapso, se traslada a Mayapán.

¿La creación del lugar fue patrocinada por una donación financiera/material externa?

– Field doesn't know

El establecimiento del lugar fue motivado por:

– Expression of devotion with no expectation of favor in return

¿El lugar se construyó específicamente para albergar escrituras/textos sagrados?

– Yes

↳ ¿Qué tipo de escrituras/textos sagrados? [especifique]:

– Type: En piedra y vasijas, de las cuales, su estado de conservación no es el óptimo

↳ ¿Las escrituras/textos sagrados estaban ubicados en un cuarto en específico dentro de la estructura principal?

– No

Notes: Se localizan en diferentes partes del sitio

↳ ¿Las escrituras/textos sagrados están ubicados en un edificio secundario?

– Field doesn't know

↳ ¿Las escrituras se usan activamente en el lugar?

– Yes

↳ Se leen en voz alta:

– Field doesn't know

↳ Son estudiadas:
– Yes

↳ Se vuelven a copiar:
– Yes

Notes: Sólo cuando es a través de los códigos.

↳ Usadas para la adivinación:
– Yes

↳ Otro:
– Other [specify]: En la pintura mural del lugar.

Diseño y Restos Materiales

Estructura General

El lugar está conformado por múltiples estructuras construidas:

– Yes

↳ alguna de las estructuras está anexada o asociada con una característica del paisaje:
– Yes

↳ alguna de las estructuras está anexada a otras estructuras:
– Yes

↳ Hay jerarquía entre las estructuras:
– Yes

Notes: Si, se agrupan en torno a la mayor pirámide del lugar.

Hay arquitectura monumental presente:

La arquitectura monumental se define aquí como una estructura construida que supera las proporciones humanas promedio y, en general, es más grande y más compleja de lo necesario para cumplir la(s) función(es) utilitaria(s) de la estructura. Ejemplos de arquitectura monumental incluyen zigurats mesopotámicos, pirámides egipcias, templos griegos y romanos, pirámides mesoamericanas, túmulos funerarios de América del Norte y del Egeo, etc.

– Yes

↳ En promedio, ¿Qué porcentaje del área está ocupada por monumentos construidos?
– Percentage: 40

↳ Huella del monumento religioso más grande, en metros cuadrados:
Si se conocen, por favor agregue las dimensiones en los comentarios.
– Field doesn't know

↳ Altura del monumento religioso más alto, en metros:
– Height, meters: 20

↳ Tamaño del monumento promedio, en metros cuadrados:
– Square meters: 15

↳ Altura del monumento promedio, en metros:
– Height, meters: 10

La infraestructura/característica está hecha de materiales naturales:

Conteste [Si] para cada tipo de material

– Yes

↳ Tierra
– No

↳ Arena
– No

↳ Arcilla
– Yes

↳ Este material se obtiene localmente:
– Yes

↳ Este material falta en el entorno natural local:

– No

↳ Yeso

– No

↳ Madera

– Yes

↳ Este material se obtiene localmente:

– Yes

↳ Este material falta en el entorno natural local:

– No

↳ Pasto

– No

↳ Piedra

– Yes

↳ Este material se obtiene localmente:

– Yes

↳ Este material falta en el entorno natural local:

– No

↳ Otro

– Other [specify]: lime

La estructura/característica está hecha con materiales hechos por el hombre:

– No

Decoración

Hay decoración presente:

– Yes

↳ La decoración es parte del edificio (es permanente):

– Yes

↳ En el exterior:

– Yes

Notes: Recubierto por estuco y pintado sobre el mismo.

↳ En el interior:

– Field doesn't know

↳ La decoración está anexada al edificio. Ej. relieves o tapices movibles

– Yes

↳ La decoración es figurativa:

Una representación figurativa se define aquí como aquella que contiene representaciones de formas humanas, antropomórficas, animales, o zoomórficas. En general, diferencia entre seres animados o inanimados, así como entre composiciones narrativas y naturalezas muertas, paisajes, abstracciones, etc. Responda [Sí] para cada tipo de figura representada

– Yes

↳ Se representan dioses:

– Yes

↳ Se representan otros seres sobrenaturales:

– Yes

↳ Se representan seres humanos:

– Yes

↳ Se representan animales:

– Field doesn't know

↳ Se representan híbridos animal-humanos:

– Yes

↳ La decoración es no figurativa:

– Field doesn't know

↳ Hay decoración oculta o restringida a la vista:

– No

↳ Hay estatuas presentes:

– Yes

↳ Estatuas de culto:

– Yes

↳ Estatuas de dioses/seres sobrenaturales:

– Yes

↳ Estatuas de seres humanos:

– Field doesn't know

↳ Hay relieves presentes:

Un relieve a diferencia de una escultura tallada es una obra escultórica en la que las figuras se proyectan desde un soporte de fondo, generalmente una superficie plana. Los relieves pueden estar tallados en piedra, arcilla o material similar.

– Yes

↳ Los relieves representan al dios o dioses adorados en el lugar:

– Yes

↳ Los relieves representan narrativas mitológicas:

– Field doesn't know

↳ Los relieves representan narrativas humanas/históricas:

– Field doesn't know

↳ Hay pinturas presentes:

– Yes

↳ Son pinturas en panel [movibles]:

– No

↳ Son pintura mural:

– Yes

↳ Tipo

– 'True' fresco

↳ Las pinturas representen a los dioses adorados en el lugar:

– Yes

↳ Las pinturas representan narrativas mitológicas:

– Yes

↳ Las pinturas representan narrativas humanas/históricas:

– Field doesn't know

↳ Hay mosaicos presentes:

– No

↳ Hay inscripciones como parte de la decoración:

– Field doesn't know

↳ Otro tipo de decoración:

– Yes [specify]: Pintura mural en el interior de las estructuras

Iconografía

Hay rasgos distintivos en la iconografía de los lugares:

– Yes

↳ Ojos (estilizados o no)

– Yes

↳ Seres sobrenaturales (zoomórficos)

– Yes

- ↳ Seres sobrenaturales (geomórficos)
 - Yes
- ↳ Seres sobrenaturales (antropomórficos)
 - Yes
- ↳ Seres sobrenaturales (abstracto)
 - Yes
- ↳ Retratos de después de la vida
 - Field doesn't know
- ↳ Aspectos de la doctrina Ej. cruz, trinidad, símbolos mitráicos)
 - No
- ↳ Humanos
 - Yes
- ↳ Narrativas sobrenaturales
 - Field doesn't know
- ↳ Narrativas humanas
 - Field doesn't know

Creencias y Prácticas

Asociaciones Funerarias

Este es una tumba/entierro:

– No

Este es un lugar para adorar a los muertos:

– No

Este es un lugar para el tratamiento del cadáver:

– Field doesn't know

Hay co-sacrificios presentes en la tumba/entierro:

Los co-sacrificios son sacrificios animales/humanos provocados por la muerte del ocupante principal de la tumba/entierro.

– Field doesn't know

Hay ajuares funerarios presentes:

– Yes

↳ Efectos personales:

– Yes

↳ Artículos valiosos/preciosos:

– Yes

↳ Valor significativo:

Oro, jade, objetos trabajados intensamente, o valor simbólico significativo

– Yes

↳ Algo de valor, objetos valiosos o útiles:

– Yes

Hay entierros formales presentes:

– Yes

↳ Como cenotafios:

– No

↳ En el cementerio:

– No

↳ Tumbas familiares/criptas:

– Yes

↳ Contexto doméstico:

Enterrado debajo de los pisos de la casa, o en áreas de actividad doméstica

– Yes

Notes: Son las más usuales en asentamientos mayas.

Seres Sobrenaturales

Hay un dios supremo presente:

– Yes

↳ Es antropomórfico:

– Yes

↳ Es una deidad del cielo:

– Yes

↳ Es ctónico (del inframundo)

– Yes

↳ Está fusionado con el rol de rey/reino (rey=dios supremo)

– Field doesn't know

↳ El monarca es visto como la manifestación o emanación del dios supremo:

– Field doesn't know

↳ Tiene una relación de paretesco con las élites:

– Field doesn't know

↳ Hay otro tipo de lealtad o conexión con las élites:

– Yes

↳ Es incuestionablemente bueno:

– Field doesn't know

El dios supremo se comunica con los vivos en este lugar:

– Field doesn't know

Notes: No hay un registro que lo especifique, pero por la hierofanía que ocurre en la plaza central del lugar, en su estructura más grande es posible, pero sin saberlo por alguna otra evidencia material.

Hay espíritus de humanos previos presentes:

– Field doesn't know

Los espíritus humanos se comunican con los vivos en este lugar:

– Field doesn't know

Hay seres sobrenaturales no humanos presentes:

– Yes

Notes: Es más por la tradición oral que se hace la suposición.

↳ Los espíritus no humanos pueden ser vistos:

– Field doesn't know

↳ Los espíritus no humanos pueden sentirse físicamente:

– Field doesn't know

Los espíritus no humanos pueden comunicarse con los vivos en este lugar:

– Field doesn't know

Hay seres mixtos humano-divinos presentes:

– Field doesn't know

Los seres mixtos humano-divinos pueden comunicarse con los vivos en este lugar:

– Field doesn't know

El ser sobrenatural/dios supremo está presente en forma de estatua(s) de culto:

– Yes

↳ La estatua de culto es visible:

– Yes

↳ La estatua de culto está oculta:

– Yes

Interacciones Sobrenaturales

Existe la supervisión sobrenatural:

– Field doesn't know

Los visitantes se comunican con las deidades o seres sobrenaturales:

– Yes

Notes: Como lugar que posterior a su abandono, continuó siendo visitado por peregrinos, supones que si. Esto se encuentra levemente narrado en los libros del Chilam Balam

↳ Los visitantes se comunican con las deidades:

– Yes

↳ Los visitantes se comunican con otros seres sobrenaturales:

– Yes

Ritual y Realización

Los rituales ocurren en este lugar:

Los rituales son conductas visiblemente representados por una o más personas con el propósito de cumplir con la religión.

– Yes

↳ Se llevan a cabo rituales a gran escala:

– Yes

↳ Se llevan a cabo rituales a pequeña escala:

– No

↳ En promedio, cuántos participantes hay en los rituales a gran escala:

–specify: No se sabe

↳ ¿Qué tan seguido se realizan estos rituales?:

–specify: No lo sabemos

↳ Hay controles de ortodoxia:

– No

↳ Hay controles de ortopraxia:

– No

↳ Hay prácticas sincrónicas:

– Yes

↳ Se usan estupefacientes durante el ritual:

– Field doesn't know

Sacrificios, Ofrendas y Mantenimiento

Los sacrificios se llevan a cabo en este lugar:

– Yes

↳ Hay sacrificios animales:

– Field doesn't know

↳ Hay sacrificios humanos:

– Field doesn't know

↳ Los sacrificios humanos están asociados de alguna manera:

– Field doesn't know

Hay autosacrificios presentes:

– Yes

↳ Suicidio

– No

↳ Sangría

– Yes

↳ Mutilación

– Yes

↳ El autosacrificio es común y/o esperado de las élites:

– Yes

↳ Es una prerrogativa de la élite:

– Yes

↳ Es una prerrogativa de la realeza:

– Yes

Hay ofrendas materiales presentes:

– Field doesn't know

Notes: No han sido muchos los hallazgos de materiales de élite como utilitarios.

La asistencia al culto/sacrificio es obligatoria:

– Field doesn't know

Se realiza mantenimiento del lugar:

– Field doesn't know

Peregrinación y Festivales

Hay peregrinaciones presentes:

– Yes

Notes: Principalmente después del abandono parcial y total del sitio.

↳ ¿Qué tan estricta es la peregrinación?

– field doesn't know

↳ La principal razón para la construcción/establecimiento del lugar son las peregrinaciones:

– Field doesn't know

↳ Las peregrinaciones a este lugar están asociadas con eventos de vida significativos:

– Field doesn't know

Notes: Suponemos debe relacionarse con la hierofanía solar en el Templo de Kukulcán, pero no estamos totalmente seguros.

↳ La peregrinación a este lugar involucra seguir rutas (caminos) establecidas:

– Field doesn't know

Este es un lugar para festejar:

– Field doesn't know

Hay fiestas presentes:

– Field doesn't know

Adivinación y Curación

Está presente la adivinación:

– Yes

Adivinación por examinación de lo extra:

Restos animales, órganos. Conteste esta pregunta y las siguientes una vez para cada especie

– Field doesn't know

Adivinación a través de la comunicación humana:

– Field doesn't know

Adivinación a través del comportamiento animal:

– Field doesn't know

Adivinación a través de material inerte:

– Other [specify in comments]

Otro

– Other [specify]: Suponemos que los ciclos de iluminación que se pueden ver en la pirámide principal son de alguna forma, parte de dichas prácticas adivinatorias, especialmente por su relación con la agricultura

Se practica la curación en este lugar:

– Field doesn't know

Notes: Aunque el texto "El ritual de los bacabes" es claro que poco antes de la llegada de los españoles se realizaba, no estamos completamente seguros de los tiempos y ritmos de los mismos.

Instituciones y Escrituras

Especialistas religiosos

Hay especialistas religiosos presentes/a cargo de este lugar:

Los especialistas religiosos son individuos cuyos deberes principales dentro de una población no se enfocan en la subsistencia o producción artesanal, sino al mantenimiento del paisaje religioso y la cultura del grupo.

– Field doesn't know

Este espacio incorpora un espacio habitable para los especialistas religiosos:

– Field doesn't know

Este espacio es usado para la capacitación de los especialistas religiosos:

– Yes

Hay instituciones formales para el mantenimiento del lugar:

Instituciones que son autorizadas por la comunidad religiosa o los líderes políticos

– Yes

Notes: Como toda gran urbe, suponemos que si

Burocracia

Hay una burocracia formal presente en el lugar:

Una burocracia consiste en un sistema jerárquico para la contabilidad y mantenimiento de las reglas, que se ocupa principalmente de la riqueza material.

– Field doesn't know

Este lugar controla los recursos económicos (tierras, bienes, herramientas):

– Field doesn't know

Obras Públicas

Este lugar sirve como sitio para los servicios a la comunidad:

– Field doesn't know

Escritura/Escrituras

Se almacenan escritos no religiosos en este lugar:

Documentos económicos, registros, etc

– Yes

Hay escrituras asociadas con este lugar:

– No

Bibliography

General References

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Gibson, Charles. "Mayapan Yucatan Mexico" 45, no. 2 (May 1, 1965). <https://doi.org/10.1215/00182168-45.2.332>.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., "Kukulcan's Realm: Urban Life at Ancient Mayapan" 52, no. 08 (March 24, 2015). <https://doi.org/10.5860/choice.189536>.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Milbrath, Susan, and Carlos Peraza Lope. "REVISITING MAYAPAN: Mexico's Last Maya Capital" 14, no. 1 (January 2003). <https://doi.org/10.1017/s0956536103132178>.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Sanders, William T.. "<i>mayapan, Yucatan, Mexico.</i> H. E. D. Pollock, Ralph L. Roys, T. Proskouriakoff and A. Ledyard Smith" 65, no. 6 (December 1963). <https://doi.org/10.1525/aa.1963.65.6.02a00450>.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Peraza Lope, Carlos, Marilyn A. Masson, Timothy S. Hare, and Pedro Candelario Delgado Kú. "THE CHRONOLOGY OF MAYAPAN : New Radiocarbon Evidence" 17, no. 2 (July 2006). <https://doi.org/10.1017/s0956536106060135>.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Casares Contreras, Orlando Josué. "Kukulcán, Venus Y Los Ciclos Agrícolas En La Estructura 2D5 De Chichén Itzá, Yucatán / Kukulcan, Venus and Agriculture Cicles on the 2D5 Structure of Chichen Itza, Yucatán", no. 79 (January 29, 2021). <https://doi.org/10.22134/trace.79.2021.689>.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Casares, Orlando, Venus Estrella, and José Gamboa. *Arqueoastronomía Maya Y Su Legado Cultural*. México: Universidad José Martí de Latinoamérica, 2023.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Casares, Orlando, and Venus Estrella. *El Castillo De Chichén Itzá. Su Significado Astronómico, Calendárico Y Agrícola*. Yucatán: Maldonado Editores del Mayab, 2020.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Galindo Trejo, Jesús. *Arqueoastronomía En La América Antigua*. México: CONACYT - Sirius, 1994. https://www.researchgate.net/publication/260847358_Arqueoastronomia_EN_la_America_antigua.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Jesús, Galindo. "Un Análisis Arqueoastronómico Del Edificio Circular Q152 De Mayapán". *Estudios De Cultura Maya* 29 (2007): 63–81. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-25742007000100003.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Thompson, Eric. "DEITIES PORTRAYED ON CENSERS AT MAYAPAN". In *Carnegie Institution of Washington, Current Reports*. Massachussets: Cambridge University

Press, 1957.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Aveni, Anthony, Susan Milbrath, and Carlos Peraza. "Chichén Itzá's Legacy in the Astronomically Oriented Architecture of Mayapán". *Res: Anthropology and Aesthetics* 43 (2004): 123-43. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/RESv45n1ms20167624>.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Kenneth, Douglas, Maryllin Masson, Stanley Serafin, Brendan Culleton, and Carlos Peraza. "War and Food Production at the Postclassic Maya City of Mayapán". In *Archaeology of Food and Warfare*. Springer, 2015. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-18506-4_9.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Masson, Marilyn, and Carlos Peraza Lope. "Kukulcan/quetzalcoatl, Death God, and Creation Mythology of Burial Shaft Temples at Mayapán". *Mexicon* 29, no. 3 (n.d.): 77-85.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Masson, Marilyn, and Carlos Peraza Lope. "El Escribano De Mayapán, Yucatán". *Arqueología Mexicana* 18, no. 104 (2010): 18-20.

Reference: Mayapán. La última gran urbe maya., Masson, Marilyn, and Carlos Peraza Lope. "Evidence from Mayan - Mexican Interaction in the Archaeological Record of Mayapan". In *Astronomers, Scribes and Priest*. Dumbarton Oaks Press, 2010.